

УДК 615.015.8:579.86:303.62

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ АНТИМИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ

**МЫКТЫБАЕВА АЖАР ТИМУРҚЫЗЫ
ФАЙЗАХМАТОВ ШАХРИЯР БАХТИЯРОВИЧ**

НАО Медицинский Университет Астана

Научный руководитель **АБЕУОВА Б.А.**
Кафедра семейной медицины №3

Аннотация.

Цель: Оценить уровень осведомленности населения в отношении применения антимикробных препаратов и понимания проблемы антимикробной резистентности (по результатам анкетирования).

Материалы и методы: Проведено одноцентровое проспективное поперечное исследование с использованием стандартизированной анкеты. Выборка включила 313 респондентов, отобранных методом «снежного кома».

Результаты: Правильно определили показания к применению антибиотиков 65,3% респондентов. Верное понимание термина «антимикробная резистентность» продемонстрировали 65,0% опрошенных. Выявлено статистически значимое расхождение между декларируемым соблюдением назначений (75,8%) и реальной практикой завершения курса терапии (62,1%). Опасную практику профилактического применения антибиотиков при ОРВИ поддерживают 29,3% респондентов.

Заключение: Установлены существенные пробелы в понимании механизмов развития АМР и статистически значимое расхождение между знаниями и практиками. Полученные данные подчеркивают необходимость разработки целевых образовательных программ.

Ключевые слова: антимикробная резистентность, осведомленность населения, социологическое исследование, рациональное использование антибиотиков

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Антимикробная резистентность (АМР) признана ВОЗ одной из десяти главных угроз глобальному общественному здоровью [1]. Согласно данным масштабного исследования Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM), с АМР в 2019 году были ассоциированы 4,95 миллиона случаев смерти, из которых 1,27 миллиона непосредственно вызваны устойчивыми бактериальными инфекциями [2]. Экономические последствия АМР могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,1–3,8% к 2050 году, согласно прогнозам Всемирного банка [3].

Эффективность мер сдерживания АМР критически зависит от поведения населения, которое формируется уровнем осведомленности и сложившимися практиками. Распространенность самолечения, несоблюдение предписанных курсов терапии и непонимание базовых принципов действия антибиотиков являются независимыми драйверами селекции резистентных штаммов [4, 5].

Цель исследования: провести комплексную оценку знаний, сформировавшегося отношения и реальных практик населения Казахстана в отношении применения антимикробных препаратов.

Материалы и методы: Проведено одноцентровое проспективное поперечное исследование в период с 25 сентября по 1 октября 2025 года, среди респондентов в возрасте 18 лет и старше с использованием стандартизированной анкеты, критериями исключения стали врачи, медицинские работники, фармацевты. Выборка включила 313 респондентов, отобранных методом «снежного кома».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 313 респондентов. Среди них большинство составили лица в возрасте 25–35 лет – 145 человек (46,2%). Возрастная группа 18–25 лет включала 67 человек (21,3%), группа 35–45 лет – 62 человека (19,7%), 45–55 лет – 29 человек (9,2%). Респондентов предпенсионного возраста (55–63 года) оказалось 6 человек (1,9%), а старше 63 лет – 5 человек (1,6%). По половому составу преобладали женщины – 269 (85,7%), мужчины составили 45 человек (14,3%).

По уровню образования участники распределились следующим образом: 193 человека (61,5%) имели высшее образование, 60 (19,1%) – среднеспециальное, 54 (17,2%) – среднее и 7 (2,2%) – иное образование. Большая часть опрошенных проживает в городе – 280 человек (89,2%), жители села составили 34 (10,8%).

На вопрос «Для лечения каких заболеваний применяются антибиотики?» (рис.1а) правильный ответ («для лечения бактериальных инфекций») дали 205 респондентов (65,3%). При этом 89 человек (28,3%) ошибочно указали, что антибиотики применяются при вирусных инфекциях (грипп, ОРВИ), 3 человека (1%) – при грибковых заболеваниях, а 17 респондентов (5,4%) затруднились ответить.

На вопрос «По чьему совету или назначению Вы начинаете принимать антибиотики?»(рис 1б) большинство – 281 человек (89,5%) – ответили, что делают это по назначению врача. Однако 20 человек (6,4%) назначают препараты себе самостоятельно, 6 (1,9%) ориентируются на советы родственников или друзей, 3 (1%) доверяют рекомендации фармацевта, и 4 человека (1,3%) принимают решение на основании информации из интернета.

О таком понятии как «антибиотикорезистентность» (рис.2а) знали 204 человека (65%), верно определив его как «устойчивость бактерий к антибиотикам». Вместе с тем 67 респондентов (21,3%) ошибочно считают, что это «привыкание организма человека к антибиотикам», а 43 человека (13,7%) признались, что не знают ответа. Отношение к применению антибиотиков

На вопрос «Может ли частое и неправильное использование антибиотиков привести к развитию бактерий, устойчивых к антибиотикотерапии?» (рис.2б) 263 человека (83,8%) ответили утвердительно, 44 (14%) затруднились с ответом и 7 (2,2%) ответили отрицательно.

На вопрос «Если врач не назначает антибиотики при ОРВИ и простуде, считаете ли вы, что лечение будет эффективным?» (рис.3а) положительно ответили 224 респондента (71,3%), отрицательно – 52 (16,6%), а 38 (12,1%) затруднились.

На вопрос «Можно ли принимать антибиотики при простуде и ОРВИ для профилактики осложнений (например, пневмонии, гнойного отита)?» (рис.3б) отрицательно ответили 181 человек (57,6%), положительно – 92 (29,3%), и 41 (13,1%) затруднились.

На вопрос «Считаете ли вы необходимым всегда выполнять рекомендации врача по длительности курса антибиотиков?» (рис.4а) утвердительно ответили 238 человек (75,8%), иногда – 53 (16,9%), и отрицательно – 23 (7,3%).

Личный опыт приёма антибиотиков (рис.4б) За последний год антибиотики принимали 161 респондент (51,3%), не принимали 140 (44,6%), и 13 человек (4,1%) не помнят точно.

На вопрос «Заканчиваете ли вы курс антибиотиков полностью?» (рис.5) 195 человек (62,1%) ответили «всегда», 101 (32,2%) – «иногда» и 18 (5,7%) признались, что никогда не завершают курс лечения.

На вопрос «Обращались ли вы за информацией об антибиотиках в интернет/соцсети?» положительно ответили 224 человека (71,3%), отрицательно – 90 (28,9%).

На вопрос «Если у ребёнка температура 37,8 °С, насморк и кашель, стали бы вы самостоятельно назначать ему антибиотики?» 292 респондента (93%) ответили «нет» и 22 (7%) – «да».

Обсуждение результатов

Проведенное исследование демонстрирует значительное сходство с данными, полученными в других странах, что подтверждает глобальный характер проблемы АМР. Уровень знаний о показаниях к применению антибиотиков в нашем исследовании (65,3%) практически идентичен среднему показателю по Европе (66,1%), но уступает странам Северной Европы (78-82%) [6]. Понимание термина АМР (65%) несколько ниже, чем в Великобритании (71%), где действует национальная образовательная кампания [7]. Показатель завершения курса терапии (62,1%) выше, чем в США (58%) [8], однако уровень самолечения в нашем исследовании (6,4%) превышает таковой показатель США (4%) [9]. Наиболее тревожными являются расхождение между знанием и реальным поведением, а также сохраняющаяся распространенность убеждения в целесообразности профилактического приема антибиотиков. Межстрановые различия обусловлены экономическими (инвестиции в здравоохранение), законодательными (контроль оборота антибиотиков) и образовательными (наличие национальных программ) факторами.

ВЫВОДЫ

Общий уровень осведомленности о проблеме АМР среди населения соответствует среднему по Европе, однако сохраняются значительные пробелы в понимании ключевых аспектов, таких как показания к применению и механизмы развития резистентности.

Выявлено статистически значимое противоречие между декларируемыми знаниями о необходимости соблюдения назначений и реальной практикой их несоблюдения, что указывает на недостаточность лишь информирования без формирования поведенческих установок. В то же время усиливается роль интернета, в том числе искусственного интеллекта, в выборе терапии и назначении антибактериальных препаратов.

Значительная доля респондентов (29,3%) придерживается опасных заблуждений относительно профилактического использования антибиотиков, что представляет собой прямую угрозу и способствует селекции резистентных штаммов.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. (2021). Global action plan on antimicrobial resistance. WHO.
2. Antimicrobial Resistance Collaborators. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325), 629-655.
3. World Bank Group. (2019). Pulling Together to Beat Superbugs: Knowledge and Implementation Gaps in Addressing Antimicrobial Resistance.
4. WHO. (2015). Antibiotic resistance: multi-country public awareness survey. WHO.
5. McCullagh, L., et al. (2021). Public knowledge and attitudes regarding antibiotic use and resistance: A systematic review. *JAC-Antimicrobial Resistance*, 3(4), dlab150.
6. European Commission. *Special Eurobarometer 478: Antimicrobial Resistance*. 2018.
7. Public Health England. *Health Matters: Antimicrobial Resistance*. 2017.
8. McNulty, C. A., et al. "A national survey of the American public's understanding and use of antibiotics." *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, vol. 60, no. 1, 2007, pp. 25–26
9. CDC. *Antibiotic Use in the United States, 2017: Progress and Opportunities*. 2017.